

АЛТУНИНА Варвара Викторовна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
доктор педагогических наук, кандидат экономических наук, доцент; e-mail: valtunina@kantiana.ru*

АНУЧИНА Дарья Александровна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
ассистент; e-mail: anuchinadaria@yandex.ru*

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СУБЪЕКТАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Статья посвящена изучению налоговых льгот в регионах Северо-Западного Федерального округа для представителей малого и среднего бизнеса (МСП). Авторы указывают на то, что налоговая политика государства является не только инструментом поддержки отдельных видов экономической деятельности в стране и регионах, социально-экономического развития регионов Российской Федерации, но и инструментом пространственного развития, что особенно важно с учётом актуальности проблемы высокой пространственной поляризации российских регионов. В статье произведён анализ существующих налоговых льгот по регионам и отраслям экономики, выделены те виды экономической деятельности, которые пользуются приоритетной государственной поддержкой через инструмент налоговых льгот, проведено их сопоставление с перспективными специализациями регионов, которые прописаны в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. На основе проведённого исследования авторы делают вывод, что на данный момент главной задачей политики поддержки МСП в России является задача обеспечения экономического роста как регионов, так и страны в целом, в то время как задача пространственного развития не является приоритетной. Кроме того, на данный момент инструмент налоговых льгот воспринимается региональными властями как способ получения конкурентных преимуществ перед другими регионами, соответственно концепция конкуренции регионов преобладает над концепцией усиления взаимодействий между регионами. Вместе с тем, именно усиление межрегиональных взаимодействий в условиях российских реалий может стать источником пространственного развития и проведения ускоренной модернизации российской экономики, что особенно важно в условиях санкционного давления зарубежных стран и необходимости проведения импортозамещения. В статье также отражена проблема недостаточной эффективности стратегического планирования в Российской Федерации.

Ключевые слова: *налоговая политика, налоговые льготы, малое и среднее предпринимательство, межрегиональное взаимодействие*

Для цитирования: Алтунина В.В., Анучина Д.А. Налоговые льготы для малого и среднего предпринимательства в субъектах Северо-Западного округа как отражение политики пространственного развития // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №4. С. 94–108. DOI: 10.5281/zenodo.10336805.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 ноября 2023 г.

Varvara V. ALTUNINA

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Pedagogy, PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: valtunina@kantiana.ru*

Darya A. ANUCHINA

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
Assistant; e-mail: anuchinadaria@yandex.ru*

TAX BENEFITS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE SUBJECTS OF THE NORTHWESTERN DISTRICT AS A REFLECTION OF THE SPATIAL DEVELOPMENT POLICY

Abstract. *This article is devoted to the study of tax benefits in the regions of the Northwestern Federal District for small and medium-sized businesses (SMEs). The authors note that the tax policy of the state is not only a tool for supporting certain types of economic activity in the country and regions, socio-economic development of the regions of the Russian Federation, but also a tool for spatial development, which is especially important given the urgency of the problem of high spatial polarization of Russian regions. The article analyzes the existing tax benefits by regions and sectors of the economy. The authors identify types of economic activities that have got priority state support through the tax benefits tool and compare them with promising specializations of regions, prescribed in the Spatial Development Strategy of the Russian Federation for the period up to 2025. Based on the study, we can conclude that at the moment the main task of the SME support policy in Russia is to ensure economic growth of regions and the country, while the task of spatial development is not a priority. In addition, regional authorities consider the tax incentives instrument as a way to gain competitive advantages over other regions today; accordingly, the concept of regional competition prevails over the concept of strengthening interactions among regions. At the same time, it is the strengthening of interregional interactions in Russian realities that can become a source of spatial development and accelerated modernization of the Russian economy. It is especially important under the sanctions pressure from foreign countries and the need for import substitution. The article also reflects the problem of insufficient effectiveness of strategic planning in the Russian Federation.*

Keywords: *tax policy, tax benefits, small and medium-sized enterprises, interregional cooperation*

Citation: Altunina, V. V., & Anuchina, D. A. (2023). Tax benefits for small and medium-sized businesses in the subjects of the Northwestern District as a reflection of the spatial development policy. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(4), 94–108. doi: 10.5281/zenodo.10336805. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023
Accepted 10 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Задача ускоренного пространственного развития Российской Федерации находится в числе приоритетных научно-прикладных вопросов в связи с высоким уровнем пространственной поляризации российских регионов, которая негативно влияет на общую конкурентоспособность экономики, а также создаёт предпосылки для запуска опасных центростремительных процессов внутри государства, а также в связи с вызовами и угрозами, стоящими перед страной на внешнеполитическом и внешнеэкономическом контурах, проявляющихся в сильнейшем санкционном давлении и необходимостью проведения ускоренной модернизации и повышения самодостаточности российской экономики – в этом случае повышается необходимость усиления межрегионального сотрудничества.

Необходимость гармоничного пространственного развития России признается не только в научной среде, но и на уровне исполнительной власти. Так, в 2019 г. впервые в нашей стране была принята Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (далее Стратегия пространственного развития).

Региональная экономика рассматривает различные инструменты целенаправленного воздействия на экономику субъектов для сглаживания пространственной поляризации и ускоренного развития отстающих территорий. Среди таких инструментов важное место занимает налоговая политика в отношении предпринимателей в связи с тем, что состояние развития малого и среднего предпринимательства (далее МСП) непосредственно влияет не только на уровень жизни населения, но и на скорость и направление преобразований в экономике в условиях рыночной экономики.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы определить, как налоговые льготы для представителей малого и среднего бизнеса в регионах Северо-Западного Федерального округа (СЗФО) влияют на пространственное развитие России.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) оценить состояние сектора малого и среднего бизнеса в регионах СЗФО;
- 2) на основе анализа налоговых льгот выявить то, какие направления экономической деятельности в регионах СЗФО являются перспективными;
- 3) установить, насколько существующие меры налоговой поддержки предпринимателей соответствуют вызовам и задачам, стоящим перед экономиками рассматриваемых субъектов Российской Федерации;
- 4) определить, насколько данные налоговые льготы способны обеспечить ускоренное развитие отстающих регионов, а потому соответствуют целям гармоничного пространственного развития;
- 5) определить, насколько сходство или различие налоговых систем регионов характеризует уровень межрегиональных взаимодействий.

В данной статье анализ проводится на примере регионов Северо-Западного Федерального округа (СЗФО). Актуальность исследования представляется крайне высокой в связи с высоким прикладным значением изучения и анализа мер налоговой поддержки в регионах.

Методология

1. В статье авторами производится анализ количества предпринимателей в регионах СЗФО за 2018-2022 гг. на основе данных Федеральной налоговой службы по количеству предпринимателей в регионе и данных Росстата по численности населения субъектов СЗФО в рассматриваемый период.

2. На основе данных Федеральной налоговой службы, а также действующего регионального законодательства составлены таблицы, в которых отражены все действующие льготы для предпринимателей по уплате налога на прибыль при общей системе налогообложения, а также налоговые льготы для предпринимателей, работающих по упрощён-

ной системе налогообложения.

3. На основе полученных данных произведён анализ налоговых льгот, сделаны выводы по поводу приоритетных отраслей экономики в регионах СЗФО, а также произведено сопоставление с приоритетными специализациями, которые прописаны как рекомендованные регионам России в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.

Основная часть

В российской научной среде существует большой интерес к исследованиям в области развития МСП в России. В общественном и научном дискурсе за рубежом и в России давно сформировалось представление о том, что развитие МСП является существенным фактором экономического развития регионов, роста благосостояния граждан, формирования эффективной структуры экономики, а также гармоничного пространственного развития [1, 2].

Роль малого и среднего бизнеса для нашей страны определяется также необходимостью преодоления последствий введённых против России международных экономических санкций. Развитие МСП в России имеет особую значимость для российского государства в связи с тем, что при правильной государственной политике может стать драйвером проведения ускоренной модернизации экономики и повышения её инновационной составляющей [7].

Налоговые льготы для предпринимателей, применяемые на уровне отдельных регионов, предназначенные для конкретных видов экономической деятельности, являются эффективным экономическим инструментом для стимулирования развития определённых отраслей народного хозяйства и региональной экономики в целом. Также в связи с актуальностью проблемы высокой социально-экономической дифференциации российских регионов налоговые льготы для отстающих регионов могут рассматриваться как важный инструмент, обеспечивающий сглаживание пространственной поляризации регионов.

Однако в блоке отечественных исследований сохраняются определённые пробелы, в числе которых стоит назвать недостаток работ в области изучения вопроса воздействия развития МСП на пространственное развитие территорий, формирование пространственной структуры экономики страны. Кроме того, обзор исследований российских учёных данной темы демонстрирует нам то, что единого отношения к влиянию МСП на экономическое развитие регионов, нет. В целом, отечественные исследователи фиксируют, что экономическая отдача от МСП, влияние на социально-экономическое развитие регионов ниже, чем в развитых зарубежных странах [9].

В данном исследовании отметим те статьи отечественных учёных, которые посвящены изучению зависимости развития МСП и пространственного фактора, а также которые дают оценку государственной политике поддержки МСП.

По мнению проф. А.В. Виленского [5, 6], отечественная государственная политика, направленная на развитие МСП, малорезультативна, экономический эффект от мер поддержки для пространственного развития не сопоставим с уровнем государственных финансовых затрат. Автор подробно излагает причины, которые, на его взгляд, объясняют низкий уровень влияния МСП на развитие российских регионов: прежде всего, дело в преобладании в российской экономике добывающего сектора, в котором практически нет места МСП; во-вторых, отмечается повышенное значение для российской экономики крупных предприятий, которые не выстраивают промышленную кооперацию с предприятиями МСП, как в западных странах. Поэтому особенностью сектора МСП в России можно считать акцент на деятельности в области торговли и услуг, а сфера обрабатывающей промышленности, которая должна была бы выполнять основную функцию в области развития региональных экономик, во многих регионах России до сих пор находится на низком уровне. Вполне закономерно, что по количеству и уровню развития

МСП превалируют Москва и Санкт-Петербург, а эта тенденция только усиливает неравномерность развития российских регионов [6].

Е.А. Мазилев и А.Е. Кремин [11] также отмечают различное влияние МСП на экономики регионов. Так, по результатам их исследований, регионы с развитым производственным комплексом входят в группу регионов, сегмент МСП которых обеспечивает экономическое, социальное и инвестиционное развитие региона. Вместе с тем, существует большое количество российских регионов, в которых влияние малого и среднего бизнеса на социально-экономическое развитие невысокое (в первую очередь, к ним относятся регионы с низкой плотностью населения).

В статье В.В. Алещенко [3] даётся анализ уровня развития МСП по регионам, изучается вопрос корреляции объёмов государственного финансирования субъектов РФ и уровня развития в данных субъектах сектора МСП. В исследовании отмечается то, что корреляция между объёмами государственного финансирования и уровнем развития МСП не обнаружена. Автор говорит о высокой пространственной асимметрии уровней развития МСП и делает выводы, что при сохранении действующей системы государственной поддержки представителей малого и среднего бизнеса ситуация не изменится, а будет приобретать все большие масштабы. Главная причина, по мнению исследователя, заключается в том, что существующая модель государственной поддержки субъектов МСП не ставит перед собой цель регулирования пространственного развития.

О проблеме неравномерности распределения субъектов МСП по регионам России, а также о возможности выравнивания пространственных диспропорций в стране за счёт повышения концентрации МСП в отстающих регионах пишут Е.В. Романенко и Е.В. Ялунер [12].

Рядом российских исследователей указывается тот факт, что, несмотря на признание роли МСП как одного из ключевых факторов экономического роста, влияние этого сектора

бизнеса на российскую экономику значительно ниже, чем в зарубежных странах [8].

По мнению Е.М. Бухвальда и О.Н. Валентик [4], причину стоит искать и в том, что действующая стратегия развития МСП (Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года) имеет определённые изъяны, которые не позволяют чётко и планомерно выстраивать работу по развитию МСП. В том числе в стратегии практически не учитываются пространственный аспект, множественные условия и проблемы развития МСП в различных российских регионах, а также в документе не выстроена вертикаль всех уровней управления, а именно целеполагание на уровне федеральной власти прописано достаточно подробно, региональный уровень представлен в общих чертах, а муниципальный уровень практически полностью выпущен из внимания. Отметим, что такие же изъяны имеет и Стратегия пространственного развития РФ.

Несмотря на то, что именно федеральный уровень обладает основными правовыми и финансовыми возможностями для регулирования поддержки бизнеса, на данный момент федеральная политика в этой сфере носит, в первую очередь, оперативный, а не стратегический характер [13].

Таким образом, стоит согласиться, что преодоление изложенных проблем возможно только при уточнении Стратегии МСП с учётом тех базовых требований, которые предъявляются к документам, имеющим характер стратегического планирования [10].

Как уже было сказано, в существующей экономической системе малый и средний бизнес рассматривается как важная движущая сила экономики. Количество предпринимателей в регионе отражает существующую структуру экономики региона и характеризует то, насколько благоприятная экономическая среда в данном регионе создана.

В табл. 1 приведены данные по количеству МСП в регионах СЗФО за 2018–2022 гг.

Таблица 1 – Количество субъектов малого и среднего бизнеса на тысячу жителей
в регионах СЗФО за 2018–2022 гг. (по данным Росстата¹ и Федеральной налоговой службы²)

Субъекты РФ	Кол-во предпринимателей на 1 тыс. жителей (рейтинг региона)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Российская Федерация	41,16	40,37	38,93	38,89	40,3
Северо-Западный ФО	50,51	49,52	47,41	47,43	48,8
Респ. Карелия	43,14 (4)	43,23 (4)	41,91 (4)	41,85 (4)	42,6 (3)
Респ. Коми	34,91 (8)	33,69 (10)	31,88 (11)	31,70 (11)	31,3 (11)
Архангельская обл. (без авт. окр.)	34,59(9)	33,99 (9)	32,13 (10)	31,95 (10)	31,7 (10)
Вологодская обл.	45,92 (3)	44,36 (3)	42,39 (3)	42,28 (3)	42,2 (4)
Калининградская обл.	58,67 (2)	56,11 (2)	53,37 (2)	53,08 (2)	54,0 (2)
Ленинградская обл.	32,39 (11)	33,98 (8)	34,09 (5)	34,03 (5)	36,3 (5)
Мурманская обл.	35,10 (7)	34,12 (7)	32,65 (9)	32,32 (9)	33,8 (8)
Новгородская обл.	36,13 (6)	35,26 (6)	33,80 (6)	33,55 (6)	34,7 (7)
Псковская обл.	36,45 (5)	35,77 (5)	32,92 (8)	32,68 (8)	33,4 (9)
г. Санкт-Петербург	68,31 (1)	66,48 (1)	63,40 (1)	63,69 (1)	65,9 (1)
Ненецкий авт. окр.	32,75 (10)	33,50 (11)	33,31 (7)	33,36 (7)	36,2 (6)

Отметим, что в рассматриваемый период времени в СЗФО количество предпринимателей на 1000 человек выше, чем в среднем по России, хотя с течением времени превосходство СЗФО сокращается.

Абсолютным лидером в СЗФО по данному показателю закономерно является Санкт-Петербург, второе место держит за собой Калининградская область, третье место в 2022 г. потеряла Вологодская область, опустившись на четвертую позицию, в то время как Республика Карелия в 2022 г. поднялась на одну строчку выше. За пять лет значительных результатов по данному показателю добилась Ленинградская область и Ненецкий автономный округ, в то время как Псковская область, Республика Коми значительно опустились в рейтинге регионов СЗФО. Для остальных регионов СЗФО изменения за рассмотренный период не так значительны.

В табл. 2 представлены региональные налоговые льготы для организаций по уплате налога на прибыль в регионах СЗФО. Отметим, что общая ставка налога на прибыль установлена российским законодательством на уровне

20%, 3% (после 2030 г. 2%) из которых зачисляются в федеральный бюджет, 17% – в региональный. Именно региональную часть налога на прибыль могут снижать регионы (законом установлена минимальная ставка на уровне 13,5%).

Анализ региональных льгот для организаций по уплате налога на прибыль (табл. 2) позволяет сделать следующие выводы.

1) Под льготным режимом налогообложения находятся, в первую очередь, резиденты особых экономических зон, организации-резиденты территорий опережающего социально-экономического развития, резиденты индустриальных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов. Таким образом, большое значение в вопросе решения задач социально-экономического развития регионов СЗФО уделяется таким инструментам, как территории с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории страны.

2) В большинстве регионов СЗФО (кроме Калининградской обл. и Ненецкого авт. окр.) используется перспективный инструмент инвестиционного налогового вычета по налогу на

¹ Демография / Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> (Дата обращения: 23.09.2023).

² Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. URL: <https://ofd.nalog.ru/statistics.html?mode=map> (Дата обращения: 23.09.2023).

прибыль (характерно более для предприятий среднего и крупного бизнеса).

3) В регионах СЗФО практически отсутствуют льготы по налогу на прибыль для предприятий определённых сфер экономической деятельности.

4) Те отрасли, которые получают льготы

по налогу на прибыль, в большинстве случаев не соответствуют приоритетным специализациям регионов, прописанным в Стратегии пространственного развития РФ.

5) Льготы по налогу на прибыль затрагивает и те сферы деятельности, которые выполняют, в первую очередь, социальные функции.

Таблица 2 – Льготы по налогу на прибыль для регионов СЗФО
(сост. на осн. данных Федеральной налоговой службы РФ³)

Виды поддержки	Налоговые льготы в регионах СЗФО
Поддержка территорий с особым юридическим статусом	<ul style="list-style-type: none"> • Архангельская обл.: 0% для резидентов ТОСЭР, созданной на территории моногорода. Ставка 5% действует для резидентов Арктической зоны РФ. • Вологодская обл.: 0% для резидентов ТОСЭР, созданных на территориях моногородов. • Калининградская обл.: 0% для резидентов ОЭЗ. • Ленинградская обл.: 13,5% для управляющей компании индустриального парка (при соблюдении определённых условий); • Мурманская обл.: 5% для резидентов ТОСЭР, созданных на территории моногородов при соблюдении ряда требований; 5% для резидентов Арктической зоны РФ при соблюдении ряда требований. • Новгородская обл.: 5% для резидентов ТОСЭР, созданных на территории моногородов при соблюдении ряда требований; 13,5% для управляющих компаний и резидентов региональных промышленных площадок, технопарков, бизнес-инкубаторов (срок действия различный). • Ненецкий авт. окр.: 12,5% для резидентов Арктической зоны РФ при соблюдении ряда требований. • Респ. Карелия: 0% для резидентов ТОСЭР, созданных на территориях моногородов, отнесённых к сухопутным территориям Арктической зоны РФ; 0% для резидентов Арктической зоны РФ; 5% для резидентов ТОСЭР (за пределами Арктической зоны РФ). • Респ. Коми: 0% для резидентов ТОСЭР; 5% для резидентов Арктической зоны РФ. • Санкт-Петербург: 13,5% (12,5% в 2017–2024 гг.) для резидентов ОЭЗ, заключивших соглашение о ведении деятельности до 01.01.2021 года; 0% для резидентов, заключивших соглашение после 01.01.2021.
Поддержка приоритетных инвестиционных проектов	<ul style="list-style-type: none"> • Архангельская обл.: инвестиционные проекты, включённые в реестр приоритетных инвестиционных проектов области. • Вологодская обл.: 13,5% для инвестиционных проектов, включённых в Перечень приоритетных инвестиционных проектов; 0%: для участников специальных инвестиционных контрактов. • Ленинградская обл.: 13,5% для организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории области. • Мурманская обл.: 10% для организаций, включённых в реестр участников региональных инвестиционных проектов; 10% для организаций, имеющих статус налогоплательщика-участника специального инвестиционного контракта; для организаций, реализующих стратегические инвестиционные проекты области при соблюдении ряда требований; 16% для организаций, реализующих стратегические инвестиционные проекты области. • Новгородская обл.: 13,5% для организаций, реализующих инвестиционные проекты, одобренные областным правительством (действует в течение срока окупаемости проекта).

³ Налог на прибыль организации / Федеральная налоговая служба. URL: <https://www.nalog.gov.ru/rn78/taxation/taxes/profitul/> (Дата обращения: 27.09.2023).

Виды под-держки	Налоговые льготы в регионах СЗФО		
Поддержка приоритетных инвестиционных проектов	<ul style="list-style-type: none"> • Псковская обл.: 13,5% для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, утверждённые администрацией области. • Респ. Карелия: 0% для участников специальных инвестконтрактов, региональных инвестпроектов внутри Арктической зоны РФ, специальных инвестконтрактов за пределами Арктической зоны РФ; 10% для участников региональных инвестпроектов за пределами Арктической зоны РФ; 13,5% для организаций, реализующих инвестпроекты и приоритетные инвестпроекты в соответствии с законодательством субъекта. • Санкт-Петербург: 0% для участников специальных инвестиционных контрактов, одной из сторон которых является Санкт-Петербург; 13,5% (12,5% в 2018–2022 гг.) – для организаций, являющихся стороной специального инвестиционного контракта; 10% для организаций-участников регионального инвестиционного проекта. 		
Инвестиционный налоговый вычет	<i>Регион</i>	<i>процентная ставка, %</i>	<i>Вычет, %</i>
	• Санкт-Петербург	от 5 до 10	до 90
	• Респ. Карелия	8,5	до 50
	• Респ. Коми	от 10 до 15	45 ; 80 ; 90
	• Архангельская обл.	7	до 70
	• Вологодская обл.	0 ; 7	до 80
	• Ленинградская обл.	10	до 90
	• Мурманская обл.	7 ; 10	от 70 до 90
	• Новгородская обл.	от 5 до 10	от 90 до 100
	• Псковская обл.	5	от 70 до 100
Поддержка отдельных видов деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Вологодская обл.: 13,5% для предприятий конкретных видов лёгкой (в т.ч. стекольной) промышленности. • Респ. Карелия: 13,5% для организаций железнодорожного транспорта. • Респ. Коми: 0% для организаций, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. • Санкт-Петербург: 13,5% для организаций, занимающихся междугородними и международными пассажирскими перевозками, а также грузовыми перевозками и вспомогательной деятельностью, связанной с железнодорожным транспортом; для организаций, занимающихся деятельностью по управлению компьютерным оборудованием, деятельностью по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанной с этим деятельностью. • Ленинградская обл.: 14% для организаций, осуществляющих добычу, переработку нефти и газа, производство нефтепродуктов и их реализацию, транспортировку нефти, нефтепродуктов и газа; 13,5% для организаций-трейдеров, в отношении которых применяются меры государственной поддержки, а также для организаций-экспортёров информационных технологий. • Ненецкий авт. окр.: 13,5% для организаций, связанных с производством, хранением и транспортировкой нефти, газа и продуктов их переработки. 		

Таблица 3 – Особенности регионального законодательства при упрощённой системе налогообложения на примере некоторых регионов СЗФО (сост. на осн. данных Федеральной налоговой службы РФ⁴)

Регионы СЗФО	Особенности регионального законодательства
Калининградская обл.	<ul style="list-style-type: none"> • 3% для организаций и ИП (объект налогообложения «Доходы»), 7,5% (объект налогообложения «Доходы – Расходы»), осуществляющих виды деятельности в сфере утилизации отходов, разработки программного обеспечения и интернет-технологий. • 7,5% (объект налогообложения «Доходы – расходы») для организаций, осуществляющих деятельность в сфере «Обработка янтаря и производство изделий из янтаря». • 0% (с 01.01.2021 по 31.12.2023) для ИП, впервые зарегистрированных после 01.01.2021, осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.
Псковская обл.	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5% в 2022 г. (объект налогообложения «Доходы») для организаций потребительской кооперации, осуществляющих деятельность в регионе, а также для хозяйственных обществ, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы; 5% – в 2023 г. • 1% (объект налогообложения «Доходы») для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, связи, профессиональной, научной и технической деятельности. Действует в 2022–2024 гг. • 1% (объект налогообложения «Доходы») для организаций и ИП, которые в связи с изменением места нахождения впервые зарегистрировались в области в период с 01.01.2023 по 31.12.2025 и осуществляют деятельность в регионе. Действует 3 года. • 5% для налогоплательщиков (объект налогообложения «Доходы – Расходы»), осуществляющих деятельность в сферах «Обработывающие производства» (определённые классы), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (определённые классы). • 10% для налогоплательщиков (объект налогообложения «Доходы – Расходы»), осуществляющих виды деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Строительство», «Транспортировка и хранение», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (определённые классы). • 5% для налогоплательщиков (объект налогообложения «Доходы – Расходы»), осуществляющих деятельность в области ИТ, связи, а также профессиональной, научной, технической деятельности. Действует в 2022–2024 гг. • 5% для организаций и ИП (объект налогообложения «Доходы – Расходы»), которые впервые зарегистрировались в области в связи с изменением места регистрации с 01.01.2023 по 31.12.2025 и осуществляют деятельность в регионе. Действует 3 года начиная с года, следующего за годом изменения места регистрации. • 0% для ИП (объект налогообложения «Доходы» и «Доходы – Расходы»), впервые зарегистрированных в качестве ИП после 01.01.2017 и осуществляющих деятельность в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, обрабатывающих производств, строительства; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность в области информации и связи; деятельность профессиональной, научной и технической; образования; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; предоставления прочих видов услуг (определённые классы), при соблюдении ряда условий.

⁴ Упрощённая система налогообложения / Федеральная налоговая служба РФ. URL: <https://www.nalog.gov.ru/rn78/taxation/TAXES/usn/> (Дата обращения: 04.10.2023).

Регионы СЗФО	Особенности регионального законодательства
Респ. Коми	<ul style="list-style-type: none"> • 3% (объект налогообложения «Доходы») для всех налогоплательщиков, зарегистрированных на территории региона. • 7,5% (объект налогообложения «Доходы – Расходы») для всех налогоплательщиков, зарегистрированных на территории региона. • 1% (объект налогообложения «Доходы») для организаций и ИП – резидентов Арктической зоны РФ; ставка 5% (объект налогообложения «Доходы – Расходы»). • 1% (объект налогообложения «Доходы»); 5% (объект налогообложения «Доходы – Расходы») для социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность на территории региона (для конкретных классов, разделов классификации видов экономической деятельности: образование, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений). Ставки действуют с 01.01.2021 по 31.12.2025. • 1% (объект налогообложения «Доходы»); ставка 5% (объект налогообложения «Доходы – Расходы») для организаций и ИП, осуществляющих деятельность на территории региона, по классу экономической деятельности «Производство изделий народных художественных промыслов». • 1% (объект налогообложения «Доходы»), 5% (объект налогообложения «Доходы – Расходы») для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, разработки программ для ЭВМ и баз данных при выполнении ряда условия. • 0% (объект налогообложения «Доходы» и «Доходы – Расходы») для вновь зарегистрированных ИП, осуществляющих деятельность в сфере с/х, обрабатывающей промышленности (пищевой, лёгкой, химической промышленности, фармацевтической, производство мебели, металлургической промышленности, производство машин и оборудования и т.д.), водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, строительства, гостиничной, издательской деятельности, разработки компьютерного ПО, консультационных услуги в данной области, деятельности в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа, научных исследований и разработки, деятельности рекламной и исследований конъюнктуры рынка, образования, предоставления социальных и прочих услуг населению, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (конкретные классы). Действует с 2015 по 2023 гг. включительно.
Санкт-Петербург	<ul style="list-style-type: none"> • 3% для организаций и ИП (объект налогообложения «Доходы») с 2015 по 2023 гг. • 7% для организаций и ИП (объект налогообложения «Доходы – Расходы») с 2015 по 2023 гг. • 0% для ИП, впервые зарегистрированных в качестве ИП с 01.01.2016, осуществляющих виды экономической деятельности в сфере пищевой промышленности (за исключением производства пальмового масла и его фракций, производства спиртосодержащей продукции, табачной продукции, химического, фармацевтического, металлургического производства, производства оружия и боеприпасов), деятельности профессиональной, научной и технической, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (конкретные виды раздела). Действует до 2024 г. • 1% для организаций и ИП (объект налогообложения «Доходы»), 5% (объект налогообложения «Доходы – Расходы») для предпринимателей, занимающихся видами деятельности по предоставлению мест для временного проживания (кроме деятельности по предоставлению прочих мест для временного проживания); деятельностью туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; деятельностью санаторно-курортных организаций. Действует при выполнении ряда условий до 2024 г.

Изучение налоговых льгот для организаций и индивидуальных предпринимателей регионов СЗФО при упрощенной системе налогообложения (табл. 3) позволяет сделать следующие выводы.

1. В регионах СЗФО (как и в целом по стране) в последние годы делается упор на поддержку малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность в сфере ИТ-сектора, туристической отрасли, научной, технической, образовательной деятельности и других. Однако даже при наличии налоговых льгот в ряде рассмотренных регионов, льготные условия от региона к региону существенно разнятся.

Так, в ИТ-секторе в большинстве регионов СЗФО для организаций и индивидуальных предпринимателей при упрощенной системе налогообложения устанавливается налоговая ставка в 1%, если объект налогообложения «доходы», и ставка 5%, если объект налогообложения «Доходы – Расходы». Помимо этого, в Псковской области и Республике Коми, независимо от объекта налогообложения, для ИП, впервые зарегистрированных на территории субъектов, действует ставка 0%. В Калининградской области установлены налоговые ставки в 3% (объект налогообложения «доходы») и 7,5% (объект налогообложения «доходы – расходы»); в Санкт-Петербурге налоговые льготы при работе по УСН отсутствуют.

Приоритетной государственной и региональной поддержкой в последние годы отличается и российская туристическая отрасль. Помимо того, что с 2022 г. по всей стране организации и ИП, осуществляющие деятельность в сфере туристической индустрии, при выполнении ряда условий на 5 лет освобождаются от уплаты НДС (мера поддержки действует с момента ввода объектов туристической инфраструктуры в эксплуатацию, в т.ч. после реконструкции уже существующих гостиниц), в некоторых регионах СЗФО применяются также налоговые льготы

для организаций и ИП, действующих в сфере туризма и работающих по УСН⁵.

В ряде регионов СЗФО разработана система налоговых льгот для предприятий, осуществляющих производство изделий народных художественных промыслов. К таким регионам относятся Ленинградская, Новгородская, Вологодская области, Республики Карелия и Коми. Несмотря на большое количество регионов, обладающих специальными налоговыми льготами для поддержки производства народных промыслов, думается, что задачами подобных мер является не столько экономический аспект, сколько задача сохранения и поддержания культурного потенциала регионов, а, следовательно, и всей страны.

В пяти регионах СЗФО (Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях) разработаны налоговые льготы для предприятий, работающих по УСН, в сфере сельского хозяйства, вместе с тем налоговые ставки, виды деятельности и условия применения льготных ставок различаются.

Отметим регионы, в которых утверждены налоговые льготы, для предприятий, занимающихся вопросами обращения и утилизации отходов: Архангельская, Калининградская, Мурманская области, Республика Коми.

Ответом на вызовы для России научно-технического характера стала разработка мер налоговой поддержки предприятий и ИП, занимающихся научной, технической деятельностью. Все регионы СЗФО, кроме Вологодской области, предоставляют налоговые льготы для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих по УСН и занимающихся данными видами деятельности.

Анализировать качество налоговых мер по поддержке видов деятельности, относящихся к обрабатывающей промышленности, крайне сложно в связи с обширностью списка видов деятельности, вместе с тем именно от результата деятельности регионов в области

⁵ Новости налогового законодательства / Федеральная налоговая служба РФ. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn56/news/tax_doc_news/12134242/?ysclid=lnrvmexbio547390642 (Дата обращения: 05.10.2023).

стимулирования развития обрабатывающей промышленности зависит в большей степени уровень конкурентоспособности российской экономики.

2. Налоговые льготы для предприятий играют не только стимулирующую роль для поддержки отраслей экономики и социально-экономического развития регионов, но и выполняют социальную функцию, т.к., поддерживая предприятия, которые, несмотря на пониженный уровень рентабельности для предпринимателей, выполняют важное социальное значение. Примерами могут служить меры налоговой поддержки организаций и ИП, занимающихся розничной торговлей на территории труднодоступных населённых пунктов, некоммерческих предприятий.

3. В регионах СЗФО активно используется и продолжает набирать обороты инструмент экономического развития, заключающихся в создании территорий с особым юридическим статусом, налоговыми и иными послаблениями. Однако в этом случае упор делается не столько на стимулировании развития конкретной отрасли экономики, сколько на создании предприятий-драйверов экономического роста.

4. Региональные власти активно используют инструмент налоговых льгот для привлечения в свои регионы представителей МСП. Предприятия нередко меняют место регистрации на тот регион, где для интересующего вида деятельности установлены льготы. Псковская область использует этот инструмент ещё активнее: там действует ставка в 1% (объект налогообложения: «доходы»): для организаций и ИП, которые в связи с изменением места нахождения впервые зарегистрировались в Псковской области в период с 01.01.2023 по 31.12.2025 гг. и осуществляют там деятельность; ставка 5%: для организаций и ИП (объект налогообложения «доходы - расходы». Льготная ставка применяется в течение 3 лет.

5. Наиболее выгодные налоговые условия для МСП в СЗФО имеют Республика Коми (3% для всех налогоплательщиков, зарегистрированных на территории Республики

Коми, если объект налогообложения «доходы»; 7,5% для всех налогоплательщиков, зарегистрированных на территории Республики Коми, если объект налогообложения «доходы – расходы»); а также Ненецкий АО (1% для всех категорий налогоплательщиков, если объект налогообложения «доходы»); 5% для всех категорий налогоплательщиков, если объект налогообложения «доходы – расходы»). Льготные ставки налога УСН, если объект налогообложения «доходы - расходы», также действуют в Ленинградской области (ставка 5%) и в Санкт-Петербурге (ставка 7%).

6. Те отрасли, которые получают льготы по налогу УСН, в большинстве случаев не соответствуют, а в некоторых случаях даже противоречат приоритетным специализациям регионов, прописанным в Стратегии пространственного развития Российской Федерации.

Заключение

Инструмент налоговых льгот для целенаправленной помощи конкретным отраслям экономики активно развивается в нашей стране. Сильным толчком к усилению роли данного инструмента стала эпидемия Covid-19 и ее пагубное влияние на национальную экономику и в особенности на некоторые отрасли народного хозяйства, которые оказались наиболее уязвимыми перед новой угрозой. Роль регионального уровня в управлении данными процессами имеет основное значение. Вторым фактором, побуждающим федеральные и региональные власти к интенсификации инструмента налоговых льгот, стали зарубежные санкции и, как следствие, необходимость разработки действенных экономических мер по преодолению их негативного воздействия на Россию.

Несмотря на то, что в статье рассмотрены не все налоговые льготы, а только льготы по налогу на прибыль и налогу при упрощённой системе налогообложения, всё же проведённое исследование даёт право говорить о некоторых причинно-следственных связях. В то же время для более объективных выводов

необходимо учитывать, что предприятия рассматриваемых отраслей могут быть резидентами ОЭЗ, ТОСЭР, а также получать поддержку через другие инструменты региональной политики.

Среди тех видов экономической деятельности, которые в данный момент пользуются наибольшей поддержкой в виде налоговых льгот во многих регионах СЗФО, можно выделить сферу информационных технологий, туризм, научную, образовательную деятельность и ряд других.

Налоговые льготы для МСП, безусловно, оказывают не только стимулирующее воздействие на конкретные отрасли экономики, влияют на социально-экономическое развитие отдельных регионов, но и воздействуют на пространственное развитие, а потому грамотная налоговая политика может рассматриваться как важный практический инструмент снижения пространственной поляризации.

Однако вопрос о том, какой должна быть грамотная налоговая политика, чтобы были обеспечены различные, иногда взаимоисключающие, задачи, остаётся актуальным. Другими словами, как найти баланс между задачей обеспечения общенационального экономического роста, обеспечения социально-экономического развития всех регионов и ускоренного развития отстающих регионов в целях снижения пространственной поляризации?

Можно констатировать, что на данный момент концептуально главной задачей политики государственной поддержки МСП является социально-экономическое развитие регионов РФ и обеспечение экономического роста, а задача пространственного развития пока отходит на второй план. Именно поэтому отдаётся предпочтение созданию особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития и других типов территорий с особым юридическим статусом.

Стоит сделать вывод, что на данный момент налоговые льготы не являются существенным инструментом ускоренного разви-

тия предпринимательства в отстающих, депрессивных, регионах и обеспечения в них ускоренного социально-экономического развития, а является в большей степени мерой, направленной на сглаживание условий проживания и ведения бизнеса в различных регионах (эта функция налоговых льгот крайне важна, но она обеспечивает поддержку, а не развитие). Вероятно, причина заключается в том, что налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу по УСН «бьют» по региональным бюджетам, что особенно существенно для отстающих регионов (налог при УСН зачисляется в региональный бюджет, налог на прибыль состоит из федеральной и региональной частей, но налоговые льготы могут распространяться только на региональную часть).

Вместе с тем, инструмент налоговых льгот используется регионами в борьбе за наиболее благоприятные условия функционирования бизнеса. Можно констатировать, что концепция конкуренции регионов в настоящее время превалирует в нашей стране над идеей усиления межрегиональных взаимодействий как источника гармоничного пространственного развития и проведения ускоренной модернизации производств.

Важно учитывать, что распределение предпринимательской активности по регионам очень неравномерное. Эта особенность характерна для всей страны, проявляется также на уровне СЗФО. Так, если в Санкт-Петербурге в 2022 г. на 1000 чел. было 65,9 субъектов МСП, то в Республике Коми всего 31,3. В среднем в СЗФО количество субъектов малого и среднего предпринимательства выше, чем по России, однако в последние годы идёт тенденция на сокращение этого преимущества. Лидерами среди регионов СЗФО по количеству субъектов МСП на 1000 жителей являются Санкт-Петербург и Калининградская область.

Научным сообществом признается, что эффективность государственной политики поддержки МСП в России недостаточно высокая. Можно предположить, что одной из причин является проблема в стратегическом

планировании. Так, на данный момент стратегическое планирование не выполняет существующих задач в полной мере из-за отсутствия чёткой вертикальной связи и иерархии всех уровней управления (федерального, регионального и муниципального уровней). Минимальное соответствие перспективных видов экономической деятельности для развития региона, прописанных в Стратегии простран-

ственного развития РФ, тем отраслям, которые поддерживаются с помощью налоговых льгот региональными властями, говорит о том, что отсутствует должная связь между федеральным уровнем власти и регионами. Также справедливы вопросы на счёт качества Стратегии пространственного развития и объективности выделения для регионов тех или иных специализаций.

Список источников

1. Harjoko D., Oum S., Lee C. Southeast Asian SMEs and Regional Economic Integration // Journal of Southeast Asian Economics. 2017. Vol.34. No.1. Pp. 1–3.
2. Ptak-Chmielewska A., Chłoń-Domińczak A. Spatial Conditions Supporting Sustainable Development of Enterprises on Local Level. Sustainability. 2021. Vol.13. 2292. DOI: 10.3390/su13042292.
3. Алещенко В.В. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства // Пространственная экономика. 2015. №1. С. 123–134. DOI: 10.14530/se.2015.1.123-134.
4. Бухвальд Е.М., Валентик О.Н. Нужна ли российскому малому бизнесу новая стратегия? // Региональная экономика. Юг России. 2020. Т.8. №3. С. 4–14.
5. Виленский А.В. Воздействие малого и среднего предпринимательства на пространственное развитие России // Федерализм. 2022. №27. Т.1. С. 66–80. DOI: 10.21686/2073-1051-2022-1-66-80.
6. Виленский А.В. К вопросу о влиянии малого и среднего предпринимательства на развитие российских регионов: реалии и возможности // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2021. №4. С. 24–38. DOI: 10.52180/2073-6487_2021_4_24_38.
7. Ермакова М.Ю. Механизмы поддержки развития малого и среднего бизнеса в Северо-Западном Федеральном округе в условиях экономических ограничений // Наука, образование и культура. 2017. №1. С. 1–4.
8. Жабин А.П., Волкодавова Е.В., Яковлев Г.И., Машина Ю.О. Развитие малого и среднего предпринимательства как фактор ускорения экономического роста // Интернет-журнал «Науковедение». 2017. Т.9. №4. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/40EVN417.pdf>
9. Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. Малое и среднее предпринимательство как фактор пространственного развития российской экономики // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2018. №5. С. 7–24.
10. Кочиева А.К. Особенности и проблемы стратегического планирования развития экономики России // Экономика: теория и практика. 2019. №2(54). С. 28–33.
11. Мазилев Е.А., Кремин А.Е. Роль малого бизнеса в социально-экономическом развитии российских регионов: проблемы и тенденции // Проблемы развития территории. 2018. №2. С. 7–18.
12. Романенко Е.В., Ялунер Е.В. Особенности пространственного развития малого предпринимательства в условиях инновационной экономики // Известия Санкт-Петербургского гос. экономического ун-та. 2020. №6(126). С. 72–77.
13. Соколова Е.Н., Кожемяко С.В., Логачева О.В. Актуальные меры государственной поддержки малого предпринимательства // Московский экономический журнал. 2023. №3. С. 373–386.

References

1. Harjoko, D., Oum, S., & Lee, C. (2017). Southeast Asian SMEs and Regional Economic Integration. *Journal of Southeast Asian Economics*, 34(1), 1–3.
2. Ptak-Chmielewska, A., & Chłoń-Domińczak, A. (2021). Spatial Conditions Supporting Sustainable Development of Enterprises on Local Level. *Sustainability*, 13, 2292. doi: 10.3390/su13042292.
3. Aleshchenko, V. V. (2015). Gosudarstvennaja podderzhka sub'ektov malogo i srednego predprinimatel'stva [State support of small and medium-sized businesses]. *Prostranstvennaja ekonomika [Spatial economics]*, 1, 123–134. doi: 10.14530/se.2015.1.123-134. (In Russ.).
4. Bukhvald, E. M., & Valentik, O. N. (2020). Nuzhna li rossijskomu malomu biznesu novaja strategija? [Does Russian small business need a new strategy?]. *Regional'naja ekonomika [Regional economy]*, 8(3), 4–14. (In Russ.).
5. Vilensky, A. V. (2022). Vozdejstvie malogo i srednego predprinimatel'stva na prostranstvennoe razvitie Rossii [The impact of small and medium-sized enterprises on the spatial development of Russia]. *Federalism*, 27(1), 66–80. doi: 10.21686/2073-1051-2022-1-66-80. (In Russ.).
6. Vilensky, A. V. (2021). K voprosu o vlijanii malogo i srednego predprinimatel'stva na razvitie rossijskih regionov: realii i vozmozhnosti [On the question of the influence of small and medium-sized entrepreneurship on the development of Russian regions: Realities and opportunities]. *Vestnik Instituta jekonomiki Rossijskoj akademii nauk [Vestnik of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences]*, 4, 24–38. doi: 10.52180/2073-6487_2021_4_24_38. (In Russ.).
7. Ermakova, M. Yu. (2017). Mehanizmy podderzhki razvitija malogo i srednego biznesa v Severo-Zapadnom Federal'nom okruge v uslovijah jekonomicheskikh ogranichenij [Mechanisms for supporting the development of small and medium-sized businesses in the North-Western Federal District under economic constraints]. *Nauka, obrazovanie i kul'tura [Science, Education and Culture]*, 1, 1–4. (In Russ.).
8. Zhabin, A. P., Volkodavova, E. V., Yakovlev, G. I., Mashina, Yu. O. (2017). Razvitie malogo i srednego predprinimatel'stva kak faktor uskorenija ekonomicheskogo rosta [Development of small and medium-sized entrepreneurship as a factor of accelerating economic growth]. *Internet-zhurnal «Naukovedenie» [Science Studies]*, 9(4). URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/40EVN417>. (In Russ.).
9. Ivanov, O. B., & Buchwald, E. M. (2018). Maloe i srednee predprinimatel'stvo kak faktor prostranstvennogo razvitija rossijskoj jekonomiki [Small and medium-sized entrepreneurship as a factor of spatial development of the Russian economy]. *ETAP: ekonomicheskaja teorija, analiz, praktika [STAGE: economic theory, analysis, practice]*, 5, 7–24. (In Russ.).
10. Kochieva, A. K. (2019). Osobennosti i problemy strategicheskogo planirovanija razvitija jekonomiki Rossii [Features and problems of strategic planning of the development of the Russian economy]. *Ekonomika: teorija i praktika [Economics: theory and Practice]*, 2(54), 28–33. (In Russ.).
11. Mazilov, E. A., & Kremin, A. E. (2018). Rol' malogo biznesa v social'no-jekonomicheskom razvitii rossijskih regionov: problemy i tendencii [The role of small business in the socio-economic development of Russian regions: problems and trends]. *Problemy razvitija territorii [Problems of territorial development]*, 2, 7–18. (In Russ.).
12. Romanenko, E. V., & Yaluner, E. V. (2020). Osobennosti prostranstvennogo razvitija malogo predprinimatel'stva v uslovijah innovacionnoj ekonomiki [Features of spatial development of small entrepreneurship in the conditions of innovative economy]. *Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Izvestiya of St. Petersburg State University of Economics]*, 6, 72–77. (In Russ.).
13. Sokolova, E. N., Kozhemyako, S. V., & Logacheva, O. V. (2023). Aktual'nye mery gosudarstvennoj podderzhki malogo predprinimatel'stva [Actual measures of state support of small business]. *Moskovskij ekonomicheskij zhurnal [Moscow Economic Journal]*, 3, 373–386. (In Russ.).